

УДК 35.071:342.7:005.52(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560576>

О.І. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: alenska180786@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РИЗИКУ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

O.I. DOVHAN,

Associate Professor, Department of Law Enforcement, Educational and Research Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alenska180786@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

MINISTRY OF NATIONAL UNITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL RISK: LEGAL ANALYSIS OF STATUS AND EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL MODEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Створення у 2025 році Міністерства національної єдності України викликало суспільну та експертну дискусію щодо його функціональної доцільності, юридичної визначеності та інституційної спроможності. Наявні суперечності в правовому регулюванні та організаційній побудові міністерства вказують на прояви інституційного ризику – ситуації, коли новостворений орган державної влади неспроможний реалізувати свої завдання у задекларованих напрямках. Незважаючи на актуальність завдань, покладених на цей центральний орган виконавчої влади, виникає низка питань щодо правової визначеності, обґрунтованості його функцій, відсутності чіткої координації з іншими органами, а також реалістичності організаційної моделі. **Метою** статті є виявлення нормативних, структурних та управлінських вад, що становлять інституційні ризики для функціонування Міністерства національної єдності України, та формулювання пропозицій щодо підвищення ефективності державного інституційного проектування. **Методи** їх вирішення: формально-юридичний – для аналізу нормативного змісту Положення та його узгодженості з Конституцією України та законами; системно-структурний – для виявлення взаємозв'язків між функціями міністерства та його структурними підрозділами; порівняльно-правовий – для зіставлення компетенції Міністерства національної єдності України з повноваженнями інших міністерств, що виконують суміжні функції; логіко-юридичне узагальнення – для формування пропозицій щодо удосконалення структури органу. **Результати.** Виявлено, що положення про Міністерство національної єдності України містить ознаки дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади, зокрема у сферах реінтеграції, стратегічних комунікацій та діаспорної політики. Формальна структура міністерства відповідає закріпленим функціям, однак вона демонструє прояви інституційного ризику: відсутність правового статусу згаданого в структурі агенції, нечіткий функціональний розподіл, слабка горизонтальна координація між підрозділами та відсутність ефективних механізмів внутрішньої взаємодії. **Висновки.** Функціонування Міністерства національної єдності України потребує глибшого переосмислення з урахуванням загроз інституційного ризику, які виникають через концептуальну та нормативну недостатність. Рекомендовано: усунути нормативні неузгодженості, оптимізувати кількість підрозділів за функціональним принципом, запровадити систему оцінки ефективності та механізми міждиректоратної взаємодії та інституційної превенції, включаючи незалежну правову експертизу, функціонально-структурне моделювання, аналіз ризиків і створення індикаторів ефективності ще до моменту формування нових органів виконавчої влади. Це дозволить забезпечити сталу реалізацію державної політики у сфері єдності, ідентичності та повернення громадян.

Ключові слова: Міністерство національної єдності України; публічне управління; положення про міністерство; інституційний ризик; юридична визначеність; організаційна структура; функціональне

розмежування; центральний орган виконавчої влади; адміністративна спроможність; інституційна превенція; координація; міжвідомча взаємодія

Problem statement. The establishment of the Ministry of national unity of Ukraine in 2025 sparked public and expert debate regarding its functional feasibility, legal certainty, and institutional capacity. Existing inconsistencies in the legal framework and organizational structure of the ministry indicate manifestations of institutional risk – a situation in which a newly created public authority is unable to fulfill its declared mandates. Despite the relevance of the tasks assigned to this central executive body, a number of concerns arise regarding the legal clarity, the justification of its functions, the lack of clear coordination with other government bodies, and the realism of its organizational model. The **purpose** of the article is to identify legal, structural, and managerial shortcomings that constitute institutional risks to the functioning of the Ministry of national unity of Ukraine, and to formulate proposals for enhancing the effectiveness of governmental institutional design. The study employs the following **methods**: formal legal method – to analyze the regulatory content of the regulation and its consistency with the constitution of Ukraine and other laws; system-structural method – to identify correlations between the ministry's functions and its structural units; comparative legal method – to compare the competencies of the Ministry of national unity with the powers of other ministries performing related functions; logical and legal generalization method – to formulate recommendations for improving the structure of the institution. **Results.** It was found that the regulation on the Ministry of national unity of Ukraine contains signs of overlapping powers with other central executive authorities, particularly in the areas of reintegration, strategic communications, and diaspora policy. While the ministry's structure formally corresponds to the defined functions, it reveals manifestations of institutional risk: the absence of legal status for the agency mentioned in the structure, an unclear functional distribution, weak horizontal coordination between subdivisions, and the lack of effective mechanisms for internal interaction. **Conclusions.** The functioning of the Ministry of national unity of Ukraine requires a deeper reconsideration in light of the institutional risks arising from conceptual and regulatory shortcomings. It is recommended to eliminate legal inconsistencies, optimize the number of subdivisions based on functional principles, and implement a system for performance evaluation, mechanisms of inter-directorate coordination, and institutional prevention. This includes independent legal expertise, functional-structural modeling, risk analysis, and the development of performance indicators prior to the establishment of new executive bodies. These measures will help ensure the sustainable implementation of state policy in the areas of national unity, identity, and the return of citizens.

Keywords: *Ministry of national unity of Ukraine; public administration; ministerial regulation; institutional risk; legal certainty; organizational structure; functional delineation; central executive authority; administrative capacity; institutional prevention; coordination; interagency cooperation*

Постановка проблеми

У сучасних умовах суспільно-політичної трансформації Україна потребує ефективних державних інституцій, здатних оперативно реагувати на виклики національної єдності, реінтеграції тимчасово окупованих територій, повернення громадян і зміцнення колективної ідентичності. У цьому контексті створення у 2025 році Міністерства національної єдності України було сприйняте як спроба інституційно оформити державну політику у сфері національної консолідації. Проте вже за перші місяці функціонування міністерства виявилися ознаки управлінської фрагментарності, правової невизначеності та відсутності структурної функціональності, які унеможливають досягнення задекларованих цілей.

Проблема ускладнюється тим, що за відсутності чіткої концепції, координаційних механізмів і нормативно закріпленої унікальності повноважень, подібні органи публічної влади можуть лише дублювати функції наявних інституцій, посилюючи адміністративну неефективність. При цьому інституційний ризик як феномен не завжди визнається у процесі державного проекту-

вання, що призводить до появи структур без реальної інституційної спроможності.

В умовах публічного обговорення щодо доцільності створення, ефективності функціонування та існування Міністерства національної єдності України особливої актуальності набуває правовий аналіз його нормативної основи та організаційної моделі. Такий аналіз має здійснюватися крізь призму системності, юридичної визначеності та інституційної спроможності. Ігнорування проблеми інституційного ризику як системної вади державного проектування лише посилює загрозу створення неефективних інституцій. У цьому контексті, окрім Міністерства національної єдності України, застереження викликають також інституційні моделі Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті тощо.

Слід зазначити, що створення Міністерства національної єдності України може розглядатися як *реакція влади на запит суспільства та міжнародних партнерів на посилення єдності й*

консолідації під час війни. Його поява відображає спробу "перекласти" політичну цінність на інституційний рівень, однак через слабку реалізацію ця спроба має ознаки *інституційного ризику*. Взагалі, формування Міністерства національної єдності можна трактувати як імітацію або заміну глибшого політичного консенсусу технократичним рішенням.

У цьому сенсі Г. Зеленько із співавторами цілком обґрунтовано зміщують акцент із аналізу окремого органу виконавчої влади на оцінку системи таких органів, наголошуючи, що головною причиною неефективності та дефіциту легітимності урядових інституцій є неврегульованість правових механізмів їх функціонування. Вони також підкреслюють, що "вітчизняні науковці дедалі більше зосереджуються на комплексному аналізі інституційної спроможності органів публічної влади в Україні, розробляючи інтегрований підхід до їх модернізації" [1, с.21, 22].

У контексті парадигми національної єдності В.О. Котигоренко зазначає, що вона формується через діалектичну взаємодію етнічної специфіки та загальногромадянських засад, що набуває особливого значення в процесі націєтворення [2]; І.В. Зозуля – що єдність нації забезпечує її безпеку [3]; І. Цихуляк із співавторами – що "російська агресія стала каталізатором консолідації української національної ідентичності, зміцнивши почуття національної єдності та усвідомлення власної самобутності" [4, с.1].

Таким чином, як у науковому дискурсі, так і в суспільному сприйнятті національна єдність розглядається як фундаментальний чинник державної стійкості та ідентичності. Ці ідеї знайшли нормативне закріплення у чинному законодавстві. Так, Законом України "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" від 13 грудня 2022 р. № 2834-IX [5] основними суспільно-державними (національними) цінностями України визнається "єдність, неподільність усіх територій України, духовна єдність українців, які проживають на території України, а також єдність усіх громадян України незалежно від національності та віросповідання, спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України, побудову процвітаючої демократичної національної держави" (пп.1 п.3 ст.6). А "досягнення єдності в українському суспільстві шляхом подолання суперечностей соціокультурного, мовного, регіонального характеру на основі європейського та євроатлантичного курсу, забезпечення дотримання конститу-

ційних гарантій прав і свобод людини і громадянина" – "метою державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" (п.1 ст.4).

У межах такого аналітичного підходу Міністерство національної єдності України становить особливий інтерес як приклад органу, утвореного в умовах політичної доцільності, але без достатнього нормативного та управлінського опрацювання. Аналіз цього міністерства дозволяє глибше дослідити прояви інституційного ризику як системної вади державного проєктування.

Звідси, *метою* статті є виявлення нормативних, структурних та управлінських вад, що становлять інституційні ризики для функціонування Міністерства національної єдності України, та формулювання пропозицій щодо підвищення ефективності державного інституційного проєктування. Її *новизна* полягає у виявленні правової невизначеності, дублювання повноважень і відсутності координації в структурі Міністерства, а також у моделі її вдосконалення на засадах публічного адміністрування. *Завданнями* статті є аналіз Положення про Міністерство національної єдності України на відповідність принципам юридичної визначеності; виявлення дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади; оцінка ефективності організаційної структури Міністерства та визначення управлінських ризиків й оптимізації його структури.

Правовий аналіз Положення про Міністерство національної єдності України

У 2025 році Уряд України затвердив Положення про новостворене Міністерство національної єдності України. Цей крок засвідчив наявність у повоєнний період тенденції до формування нових органів влади з мандатом, що містить ідеологічне та ціннісне навантаження. У такому контексті особливої актуальності набуває оцінка відповідності подібних інституційних рішень принципам конституціоналізму, функціонального розподілу владних повноважень, управлінської доцільності та правової визначеності.

Слід зазначити, що означене Положення про Міністерство національної єдності України відповідно до Конституції України та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України та формально відповідає чинним нормам. Водночас *легітимність змістовного наповнення компетенції* цього органу *потребує детального аналізу*, зокрема, аналіз змісту фу-

нкцій виявив численні випадки перетину з компетенціями інших органів. Так, питання освіти за кордоном та освітні програми для діаспори відносяться до Міністерства освіти і науки; комунікаційної політики – до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України; захисту прав громадян і представництва інтересів громадян за кордоном – до Міністерства закордонних справ України; адаптації та соціального забезпечення верств, які повертаються – до Міністерства соціальної політики України.

Таке розширення повноважень створює ризик функціонального дублювання, що суперечить принципу спеціалізації та правової визначеності, порушує системну логіку адміністративного устрою та ускладнює міжвідомчу координацію.

Наступне, це значна кількість *надмірності амбітних або невизначених завдань у Положенні* про Міністерство національної єдності України, серед яких забезпечення добровільного повернення українців з-за кордону; формування цілісної державної політики у сфері національної ідентичності; взаємодія з науковою діаспорою; правозахист громадян у міжнародних юрисдикціях.

Більшість із таких завдань *не мають закріплених інструментів реалізації*, а також належного фінансового або кадрового підґрунтя. Водночас у документі *відсутні показники ефективності*, за якими можна оцінити результати діяльності органу.

А серед найбільш значущих правових ризиків: юридичний, пов'язаний з можливістю судових спорів у разі перевищення або дублювання повноважень; фінансовий – зі створення великого апарату без чітких меж компетенції; політичний – з використання міністерства як механізму ідеологічного впливу, а не як реального інструменту публічного управління.

Таким чином, з огляду на викладене, *до основних напрямів удосконалення правових засад діяльності* Міністерства національної єдності України слід віднести проведення структурного групування повноважень за блоками (інформаційна політика, повернення, правозахист, міжнародна співпраця); чітке розмежування компетенції між цим Міністерством та чинними центральними органами виконавчої влади; визначення індикаторів оцінки ефективності; уточнення правових підстав виконання Міністерством міжнародних функцій; обмеження сфери повноважень у межах реалістичних завдань на короткострокову перспективу.

Організаційна модель Міністерства національної єдності України

Слід зазначити, що створення Міністерства національної єдності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2025 р. № 113 [6], саме по собі не гарантує ефективної реалізації державної політики. Спроможність Міністерства виконувати покладені на нього функції значною мірою залежить від його організаційної структури, яка має відповідати визначеним повноваженням. У цьому контексті нами раніше було обґрунтовано, що "визначення інституційного статусу та повноважень Міністерства потребує уточнення, оскільки існує ризик дублювання функцій з іншими державними органами, що може призвести до неефективного використання ресурсів" [7, с.66].

Так, на веб-сайті Міністерства нещодавно з'явилась раніше відсутня його структура, за якою в складі Міністерства позначені керівництво, Патронатна служба Міністра, Директорат у справах співпраці з українською спільнотою за кордоном (з Експертними групами першого-п'ятого регіону), Директорат з питань сприяння поверненню українців, Директорат у справах національної єдності та стратегічних комунікацій (з Експертними групами з національної єдності та ідентичності, із забезпечення стратегічних комунікацій, з координації Агенції національної єдності), Директорат стратегічного планування та цифровізації (з Експертними групами стратегічного планування, з цифровізації), Директорат міжнародної діяльності та євроінтеграції (з Експертними групами з міжнародної діяльності та міжнародної технічної допомоги, з євроінтеграції, Сектором протоколу), Директорат нормативно-правового забезпечення, Управління бухгалтерського обліку, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, Сектор документального забезпечення, Сектор ІТ-підтримки та захисту інформації, Служба управління персоналу, Сектор внутрішнього аудиту, Служба Державного секретаря, Головні спеціалісти з питань запобігання та виявлення корупції, з мобілізаційної роботи, з внутрішнього контролю, з режимно-секретної роботи, з цивільного захисту [8].

Разом із тим, щодо *юридичної відповідності структури завданням Положення про Міністерство національної єдності України*, то воно містить перелік сфер політики, за які відповідає цей центральний орган виконавчої влади. Серед них формування та реалізація політики національної єдності; взаємодія з українською спільнотою за кордоном; сприяння добровіль-

ному поверненню українців; розвиток державної ідентичності; стратегічні комунікації; участь у міжвідомчих і міжнародних програмах.

Відповідно до запропонованої структури Міністерства можна зазначити, що у цілому *організаційна модель відповідає мандату, закріпленому в Положенні*, проте має ознаки перевантаження, фрагментації та змішування функцій.

Зокрема, *серед виявлених неузгодженостей* в структурі Міністерства зафіксована *наявність не передбаченої Положенням про Міністерство "Агенції національної єдності"*. Серед інших прогалин можна відмітити *розмитий поділ за регіональним принципом Директорату у справах співпраці з українською спільнотою за кордоном*. Він розподілений на п'ять регіональних експертних груп без пояснення географічних, мовних чи функціональних критеріїв. Такий підхід ускладнює координацію та не забезпечує єдиних стандартів взаємодії з діаспорою. Також слід звернути увагу на *подрібнення та дублювання супровідних функцій* – у структурі Міністерства передбачено великий обсяг окремих головних спеціалістів: з режимно-секретної роботи, мобілізації, цивільного захисту, запобігання корупції тощо. Ці функції доцільно об'єднати в сектор внутрішнього контролю чи управління безпеки, щоби зменшити адміністративну фрагментацію.

І, нарешті, стосовно *управлінської спроможності та системності*. Організаційна модель Міністерства має *ознаки надмірної вертикалізації*, тобто великої кількості функціональних одиниць з нечіткими межами відповідальності. Так, розміщення Сектору протоколу у складі Директорату міжнародної діяльності та євроінтеграції видається недоцільним, оскільки протокольні функції, як правило, належать до апаратних завдань керівництва або служби державного секретаря. Крім того, у Положенні про Міністерство відсутнє чітке визначення повноважень у сфері цифровізації, що ставить під сумнів доцільність існування відповідного напрямку в межах Директорату стратегічного планування та цифровізації. У такому разі функцію цифровізації слід або обґрунтувати як частину стратегічного управління, або передати до загального апарату управління. Також відсутність чітко визначених механізмів міждиректоратної координації може ускладнити реалізацію міжсекторальних завдань – зокрема таких, як інформаційні кампанії з повернення громадян, що потребують залучення кількох підрозділів одночасно.

Також *не визначеними є індикатори оцінювання діяльності окремих підрозділів*, що уне-

можливіює оцінку ефективності та підзвітності.

Щодо *не передбаченої Положенням про Міністерство "Агенції національної єдності"*, то вона була утворена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2025 р. № 73-р з формулюванням "погодитися із пропозицією Міністерства економіки щодо утворення державного некомерційного підприємства "Агенція національної єдності" з віднесенням його до сфери управління Міністерства національної єдності" [9]. При цьому, на нашу думку, участь Міністерства економіки у створенні Агенції національної єдності, ймовірно, мала переважно формально-процедурний характер, пов'язаний з організаційним оформленням установи, її бюджетуванням та міжвідомчим погодженням. Водночас така прив'язка могла слугувати механізмом інституційного контролю, а також відобразити спробу інтегрувати політику національної єдності в загальні рамки соціально-економічного розвитку.

В цілому, "Юридична особа ДНП "Агенція національної єдності", код ЄДРПОУ 45908556, була зареєстрована 24.02.2025. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 12 996,00 грн."; види його діяльності – "надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань; інші види видавничої діяльності; діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки" [10]. Вказані напрями діяльності, на нашу думку, не повною мірою кореспондують із заявленою місією Агенції як інституції, покликаної забезпечувати суспільну згуртованість та національну єдність.

При цьому, певні функції Агенції були анонсовані ще 23.12.2024 р. – "надання правової допомоги; координація мереж студентів; інформування про можливості в Україні; протидія дезінформації; допомога в адаптації українців за кордоном; підтримка України в експертному середовищі; формування голосів України за кордоном; взаємодія з українськими релігійними громадами за кордоном; сприяння у працевлаштуванні в Україні (дистанційні співбесіди; проєкт сприяння забезпеченню співробітниками підприємств українського ОПК, енергетики та інших пріоритетних сфер)" [11].

До того ж, за повідомленням Директорату у справах національної єдності та стратегічних комунікацій, наказом Міністерства національної єдності України від 21.02.2025 р. № 12 було затверджено Статут Агенції [12]. Однак цей доку-

мент досі не оприлюднений на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, що ускладнює публічний доступ до інформації про її правовий статус і функції. У зв'язку з цим О. Заболотна справедливо зауважує, що функціональні обов'язки Агенції національної єдності залишаються невизначеними, а замість створення нової окремої структури доцільніше було би зосередитися на посиленні системної інформаційної політики держави, міжвідомчій координації та розробленні довгострокових стратегій комунікації [13].

Таким чином, з огляду на викладене, до основних напрямів удосконалення структури Міністерства національної єдності України слід віднести нормативне врегулювання статусу Агенції національної єдності оприлюдненням окремого правового акту; оптимізацію кількості експертних груп шляхом переходу від регіонального до функціонального принципу поділу; скорочення надмірної кількості розрізнених посад головних спеціалістів через об'єднання їх у спільні відділи або сектори, а також запровадження системи індикаторів ефективності для кожного директорату, критерії оцінювання результатів і механізм звітності.

Інституційний ризик як системна вада державного проєктування

Створення нових державних інституцій, зокрема центральних органів виконавчої влади, як зазначають Д. Кауфман, А. Краай та М. Мастрucci (Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2005), нерозривно пов'язане з інституційним ризиком – ймовірністю того, що новоутворений орган не виконає покладених на нього функцій через правову невизначеність, відсутність структурної функціональності, політичної та адміністративної спроможності [14].

Міністерство національної єдності України за перші півроку функціонування не продемонструвало помітних інституційних новацій, що може стати показовим прикладом такого ризику. Проблеми, виявлені в правовому положенні та організаційній моделі міністерства, мають системний характер. Зокрема, *відсутність чіткого функціонального розмежування з іншими міністерствами* (насамперед з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством соціальної політики України), *паралельна наявність суміжних повноважень*, відсутність визначення статусу підпорядкованих структур (наприклад, Агенції національної єдності), а також *слабка горизонтальна координація*

між директоратами, – усе це перетворює міністерство не на центр управлінських рішень, а на бюрократичну надбудову.

Подібні інституційні прорахунки спостерігалися й в інших країнах. Наприклад, у Франції у 2009 році створення Міністерства імміграції, інтеграції, національної ідентичності та спільного розвитку викликало значну критику через концептуальну нечіткість і дублювання функцій з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством соціальної солідарності. Уже за два роки його ліквідували через неефективність [15].

Інституційний ризик посилюється й тоді, коли *політична ініціатива щодо створення нового органу випереджає правовий та організаційний аналіз його доцільності*, а призначення керівництва не супроводжується запровадженням систем контролю ефективності. Як наслідок, у публічному управлінні накопичуються органи з формально задекларованими завданнями, які дублюють або неефективно реалізують функції інших суб'єктів.

У випадку з Міністерством національної єдності ситуація ускладнюється *публічними звинуваченнями його керівника у корупційних зловживаннях*, що лише підсилює аргументи на користь реорганізації цього органу. Це доводить, що без зміни підходів до проєктування державних органів, таких як незалежна експертиза, функціонально-структурне моделювання, аналіз ризиків, інституційна спроможність залишатиметься фрагментованою. А також демонструє потребу *в розробленні в Україні інституційної превенції* – формалізованого процесу аналізу нормативно-правових, організаційних та управлінських ризиків ще до створення нової інституції.

Висновки

1. Положення про Міністерство національної єдності України формально узгоджується з чинним законодавством щодо створення органів виконавчої влади. Водночас його зміст потребує значного доопрацювання для уникнення дублювання функцій, неузгодженості з існуючою інституційною структурою, а також забезпечення відповідності принципам системності, юридичної визначеності та ефективності державної політики.

2. Запропонована структура Міністерства національної єдності України формально відповідає його мандату, однак містить юридично та управлінсько недосконалі елементи, зокрема: нормативно не врегульований статус згаданої Агенції; непрозорий регіональний поділ; дублювання службових функцій; відсутність системи оцінювання підрозділів.

3. Запропоновано розглядати випадок Міністерства національної єдності України як підставу для розроблення в Україні системи інституційної превенції – обов'язкової процедури передпроектної оцінки юридичної, функціональної та організаційної доцільності нових органів влади. Це дозволить зменшити імовірність формального створення неефективних структур, знизити навантаження на державний бюджет та підвищити довіру до інституційної архітектури публічної влади.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. При підготовці статті застосування цифрових засобів редагування обмежувалося тільки стилістичними аспектами.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пастки інституційної спроможності у системі державної влади в Україні. Аналітична доповідь / кол. авт.: Галина Зеленько (кер., наук. ред.) та ін. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2025. 64 с. <https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/Dopovid.pdf>
2. Котигоренко В. О. Сучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2023 р.). *Вісник Національної академії наук України*. 2024. № 3. С. 52-68. <https://doi.org/10.15407/visn2024.03.052>
3. Зозуля І. В. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України. *Право України*. 2004. № 5. С. 141-145.
4. Цихуляк І., Кравцов Ю., Байрамова О. Філософські виміри української ідентичності: культурологічний та політологічний аспекти. *Публічне управління і політика*. 2025. № 5(9). С. 1-11. <https://doi.org/10.70651/3041-248x/2025.5.02>
5. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності: Закон України від 13.12.2022 № 2834-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 46. Ст. 116. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text>
6. Деякі питання діяльності Міністерства національної єдності України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 113. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2025-n#Text>
7. Довгань, О. І. (2025). Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України. *Форум Права*, 81(1), 60–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923191>
8. Структура Міністерства національної єдності України. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura-ministrestva/>
9. Про утворення державного некомерційного підприємства "Агенція національної єдності": розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2025 р. № 73-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-2025-p#Text>
10. ДНП "Агенція національної єдності". https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45908556/
11. При Міннацєдності створюють Агенцію національної єдності. 24.12.2024. <https://interfax.com.ua/news/general/1036211.html>
12. Директорат у справах національної єдності та стратегічних комунікацій. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura-ministrestva/dyректорат-у-справах-нацiоналноyi-yednosti-ta-strategichnyh-komunikacij/>
13. Заболотна О. Агенція національної єдності. 18.02.2025. <https://centreua.org/monitoring-rishen/dajdzhesty/agencziya-nacziionalnoyi-yednosti/>
14. Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart; Mastruzzi, Massimo. 2005. Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004. Policy Research Working Paper; No. 3630. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/8221>
15. Le Monde. (2010, 15 Novembre). Le ministère de l'identité nationale supprimé dans le remaniement. Le Monde. Récupéré de https://www.lemonde.fr/politique/article/2010/11/15/la-fin-du-ministere-de-l-identite-nationale-un-leurre_1440367_823448.html

REFERENCES

1. Zelenko, H. (Ed.). (2025). *Pastky instytutsiinoi spromozhnosti u systemi derzhavnoi vlady v Ukraini. Analitichna dopovid* [Traps of Institutional Capacity in the System of State Power in Ukraine. Analytical Report]. Kyiv: IPIEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. <https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/Dopovid.pdf> (in Ukr.).
2. Kotyhorenko, V. O. (2024). Sучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня

